

**MAKTAB ADABIY TA'LIMIDA SHE'RIY SAN'ATLARNI O'RGANISH
BO'YICHA NAZARIY MA'LUMOTLAR BERISH ZARURIYATI****Abdullayev Akmal Amirovich**

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Email: akmalabdullayev713@gmail.comTel: [+99 899 400 75 83](tel:+998994007583)ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-8637-025X>

Annotatsiya: maqolada maktab adabiy ta'limida 5-sinf va 6-sinf adabiyot darsligida mumtoz adabiyot namunalarida qo'llanilgan she'riy san'atlarni o'rganish uchun nazariy ma'lumotlar berilishi zaruriyati haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: DTS, darsliklar, mubolag'a, fantaziya, qarshilantirish, metafora (istiora), epitet (sifatlash) va o'xshatish (tashbeh), troplar.

Abstract: The article presents opinions on the need to provide theoretical information for the study of poetic arts used in classical literature in school literary education in literature textbooks for grades 5 and 6.

Key words: DTS, textbooks, hyperbole, fantasy, juxtaposition, metaphor (allusion), epithet (qualification) and simile (allusion), tropes.

Yangilangan milliy ta'lim tizimida tarbiyalanuvchini yoshlikdan mustaqil fikrlashga o'rgatish ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirishning bosh omili sifatida belgilangan. Shundan kelib chiqqan holda adabiy ta'limda o'quvchilarni mustaqil mushohada yuritishga, badiiy hodisalarga ijodiy yondashuvga o'rgatishning asosiy vositasi sifatida ularning dilida hissiy zavqni uyg'otuvchi chiroyli badiiy mashvarat shaklida tarbiyalanuvchilarni imkon qadar ko'proq adabiy bahs-munozaraga chorlash muhim adabiy tadbir hisoblanadi. Bu, ayniqsa, mumtoz adabiy matnlar hamda ularda qo'llanilgan she'riy san'atlarni o'rganish bilan bog'liq dars mashg'ulotlarida amalga oshirilishi zarur bo'lgan tashkiliy-metodik jarayon hisoblanadi. Zero, *“adabiyot darslari ham badiiy adabiyotning o'zi singari g'oyat turli-tuman qiziqarli va maroqli uslubda olib borilishi lozim”* [1: 3].

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab o'zbek adabiyoti predmetidan adabiyotshunoslik va pedagogika ilmlarining so'nggi yutuqlarini o'zida aks ettirgan dasturlar tuzildi va ular asosida darsliklar yaratila boshlandi. 2017-yilda qabul qilingan kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS talablari asosida adabiy ta'lim

dasturida ham o'zgarishlar ro'y berdi va mazkur o'zgarishlar asosida darsliklarning yangi avlodlari yaratila boshlandi. Ushbu darsliklarning yangilangan DTS hamda bugungi ijtimoiy hayotning ta'lim oldiga qo'yayotgan talablari asosida yaratilayotganligi quvonarli hol, albatta. Biroq darsliklarning keyingi chiqarilgan nashrlarida ham ba'zi kamchiliklar borligi ko'zga tashlanib qoladi.

Xususan, 5- va 6-sinf adabiyot darsliklarini ko'zdan kechirganda ba'zi nomuvofiqliklar borligi kuzatiladiki, bular sinflardagi dastur bilan darslik o'rtasida, darslik mundarijasida berilgan mavzularning darslikda berilmagan holatlarida hamda nazariy ma'lumotlar berilishida uchraydi.

Adabiyotshunos olim S. Ahmedov rahbarligida yozilgan 5-sinf darsligining 2015-yilgi nashrida "Mumtoz adabiyot bo'stoni" rukni ostida berilgan Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylaridan keyin mundarijada 113-sahifada deb ko'rsatilgan ruboiy haqidagi nazariy ma'lumot darslikning mundarijada ko'rsatilgan sahifasida berilmagan [2: 173]. Dasturga ko'ra 5-sinfda Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonini o'rganishga 5 soat ajratilgan. Bunda Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqida qisqacha annotatsiya, "Hayrat ul-abror" dostonidan olingan "O'ninchi maqolot"da to'g'rilikning qanchalar azob bilan bo'lsa-da, g'olib kelishi, yolg'on va egrilikning oxir-oqibat yengilishining tasvirlanishiga, buning Sher bilan Durroj qismati misolida aks ettirilgani haqidagi ibratli ma'lumotlarga 2 soat, "Sher bilan Durroj" asari matnining o'quvchilar tomonidan o'qilishini ta'minlashga 2 soat hamda asardagi hikoyatlarning ramziy ma'nosi, inson ma'naviy qiyofasini aks ettiruvchi hikoyatlarning badiiy va axloqiy xususiyatlarini o'rganishga 1 soat ajratilgan. Nomuvofiqlik shundaki, asardagi hikoyatlarning ramziy ma'nosini o'rganish uchun o'quvchi, avvalo, "ramz" va "majoz" tushunchasining lug'aviy ma'nosi hamda uning adabiy termin sifatidagi istifodasini anglab olishi lozim. Mazkur adabiy atamalar darslikda ishlatilgani holda bu terminlar bo'yicha nazariy ma'lumot darslikning biror sahifasida uchramaydi. Bundan tashqari, ushbu dostonida she'riy san'atlardan biri bo'lgan "tashbeh" (o'xshatish) eng ko'p qo'llanilgani holda 5-sinf adabiyot dasturida va darslikda ushbu badiiy tasvir vositasi haqida hech qanday nazariy ma'lumot berilmagan. Umuman, badiiy tasvir vositalari, xususan, she'riy san'atlar haqidagi nazariy ma'lumotlar maktab adabiyot kursining 7-sinfdan boshlab berilganki, mazkur masala izoh va mulohazaga muhtoj.

Adabiyotshunos olimlar – S. Ahmedov, R. Qo'chqorov va Sh. Rizayevlar hammuallifligida yaratilgan 6-sinf darsligida (2017-yilgi nashr – A.A.) mumtoz shoir Muqimiyning "Tanobchilar" satirasidan keyin berilgan "Hajviy asar haqida tushuncha" nomli mavzuda she'riy san'atlar haqida "Hajviy asarlarda jamiyatdagi

illatlarni, yomon xulqli kimsalarning kirdikorlarini yaqqol fosh etish uchun voqealar bo'rttirib ko'rsatiladi, mubolag'a, fantaziya, sifatlash, o'xshatish, qarshilantirish kabi badiiy tasvir vositalaridan keng foydalaniladi", - deya ma'lumot beriladi[3: 106]. So'ngra asarda ushbu san'at turlari qo'llanilgan o'rinlardan quyidagi namunalar berilgan:

Sallalari boshlarida oq savat,
Ko'rpacha tagda hamavaqt uch qavat
Birlari mo'ltoninamo, hiylagar,
Birlaridur kunda pix-u, gavda xar.
(Sifatlashlar)

Sulton Alixo'ja, Hakimjon ikav,
Biri xotun, birisi bo'ldi kuyav.

Osh yesalar o'rtada sarson ilik,
Xo'ja – chiroq yog'i, Hakimjon – pilik.
(O'xshatish)

Og'izlari maqtanib o'n besh qarish,
Mayda suxan, ezmachuruk, zanchalish.
(Mubolag'a)

O'zgalarga rohat-u, menga azob.
(Qarshilantirish)[3: 107]

Ushbu namunalar berilgani holda keltirilgan namunalarning qaysi o'rinlarida ushbu she'riy san'at turlari ishlatilgan, xususan qaysi so'zda qo'llanilganligi to'g'risida ma'lumot ko'rsatilmagan. Umuman, qayd etilgan mubolag'a, fantaziya, sifatlash, o'xshatish, qarshilantirish kabi badiiy tasvir vositalari haqida darslikning biror joyida nazariy ma'lumot berilmagan. Dasturda ushbu mavzu doirasida mubolag'a (lof) san'ati haqida nazariy ma'lumot berilishi ko'zda tutilgan holda darslikda ushbu san'at turi haqida ham nazariy ma'lumot berilgan o'rinlar uchramaydi.

Atoqli shoir Erkin Vohidovning "O'zbekim" qasidasini o'rganishga dasturda 3 soat vaqt ajratilgan. Ushbu soatlar davomida E. Vohidov hayoti va ijodi to'g'risida qisqacha ma'lumot, "O'zbekim" qasidasi ko'p asrlik o'zbek xalqi tarixining o'ziga xos poetik ifodasi va badiiy talqini sifatida, she'rda o'zbek millatiga mansublikdan iftixor tuyg'ularining samimiy tasvirlanganligi, qasidaning milliy o'zlikni anglashdagi, xalq milliy tafakkurining shakllanishidagi ahamiyati hamda qasidada eng ko'p qo'llanilgan she'riy san'at turlaridan biri talmeh san'ati haqida ma'lumot berish ko'zda tutilgan. Biroq, darslikda berilgan "O'zbekim qasidasi haqida" nomli mavzuda ushbu san'at turi

haqida hech qanday nazariy ma'lumot va misollar berilmagan. Mazkur darslikda Erkin Vohidovning hayoti va ijodi haqidagi umrbayonida shoirning "Kamtarlik haqida" nomli she'ri berilgan. Ushbu she'rda go'zal she'riy san'atlardan biri hisoblangan husni ta'lil san'ati o'ta mohirlik bilan ishlatilgan. Ammo ushbu she'riy san'at turi haqida 10-sinfgacha maktab adabiyot darsliklarida nazariy ma'lumot berilmaydi.

Ta'lim rus tilida olib boriladigan umumta'lim maktablarining 5-sinf adabiyot darsligida badiiy tasvir vositalarining bir nechtasi, jumladan, metafora (istiora), epitet (sifatlash) va o'xshatish (tashbeh) haqida nazariy ma'lumotlar berilib, mazkur nazariy ma'lumotlar umumlashtirilgan holda "Troplar" nomi bilan bayon etilgan [4: 141-161] hamda Dasturda ushbu nazariy ma'lumotlarni o'rganishga 2 soat ajratilgan [5: 220]. Umumiy o'rta ta'lim mazmunining respublikadagi barcha hududlarda birligi va yaxlitligi [6: 5]ni nazarda tutadigan bo'lsak, o'z-o'zidan haqli savol tug'iladi – nega ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarning 5-sinf adabiyot darslarida she'riy san'atlar (badiiy tasvir vositalari) haqida nazariy ma'lumotlar (hatto metafora haqida darslikda 2 o'rinda nazariy ma'lumot berilgan) o'rganiladi-yu, ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablarning 5- va 6-sinflarida nazariy ma'lumotlar berilmaydi va dasturda nazariy ma'lumotlarni o'rganishga alohida bir soat ham ajratilmaydi?! O'quvchilarning yosh va psixofiziologik xususiyatlari bir xil emasmi?! Vaholanki, ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablarning 5-sinf adabiyot kursida berilgan mumtoz adabiy matnlarda (umuman, barcha mumtoz adabiy matnlarda) she'riy san'atlar ko'plab qo'llanilishi adabiyotchilarga yaxshi ma'lumku!

Darsliklardagi ushbu tafovutlarni hisobga olib, 5-sinf hamda 6-sinf adabiyot dasturiga o'xshatish (tashbeh), lof (mubolag'a) va qarshilantirish (tazod) haqida sodda bayon usulida nazariy ma'lumotlar berilishi lozim, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Q. Yo'ldoshev. **Adabiy saboqlar: Umumta'lim maktablarining 7-sinf "Adabiyot" darsligi uchun metodik qo'llanma.** – T.: "Bilim" nashriyoti. T., 2003. – 144 b.

2. Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf uchun darslik. i qism / S. Ahmedov, b. Qosimov, R. Qo'chqorov, Sh. Rizayev. – T.: «Sharq», 2015. – 176 b.

3. **Ahmedov, R. Qo'chqorov, Rizayev, Sh. Adabiyot.** Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik-majmua. I qism. – **Toshkent: «Ma'naviyat», 2017. – 160 b.**

4. Литература. 5 кл.: Учебник / Н.И. Сергеева, Г.С. Меркин. – Т.: «Sharq», 2015. – 240 с.

5. Министерства Народного образования республики Узбекистан., Республиканский центр образования. “Государственная стандарт и учебная программа по литературе для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы)”. – Т., 2017.

6. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti (Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son [qaroriga](#) 1-ilova). – Т., 2017.